

O‘ZBEKISTON VA QIRG‘IZISTON OZIQ-OVQAT VA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI SAVDOSIDAGI IQTISODIY MUNOSABATLARI

Ahmedov Azamat Kamilovich¹, Mirzayev Bobur Baxodirovich²

¹“Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Iqtisodiyot” fakulteti, “Iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

²“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, “Iqtisodiyot” fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15514817>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga taʼsir ko‘rsatadigan muammolarni tahlil qilishga qaratilgan. Maqola O‘zbekiston va Qirg‘iziston tashqi savdosining 2015-2023-yillar oralig‘idagi holati bo‘yicha statistik ma‘lumotlarni tahlil qiladi. Tadqiqot ikki davlat orasidagi eksport va import hajmi, ayniqsa, oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport va import hajmini oshishiga taʼsir qiluvchi omillar alohida e‘tibor qaratiladi. Xulosa qilib aytganda, maqola O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalarni taklif etadi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishidagi rolini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Eksport, import, oziq-ovqat mahsulotlari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlar, tovar ayir boshlash hajmi, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация. В данной статье проводится анализ проблем, влияющих на развитие торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном. В статье рассматривается состояние внешней торговли между Узбекистаном и Кыргызстаном за период 2015–2023 годов на основе статистических данных. Особое внимание уделяется объемам экспорта и импорта между двумя странами, в частности, факторам, способствующим росту экспорта и импорта продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. В заключение статья предлагает рекомендации по развитию торгово-экономических связей между Узбекистаном и Кыргызстаном, что, в свою очередь, способствует обеспечению продовольственной безопасности и устойчивому развитию экономики страны.

Ключевые слова: Экспорт, импорт, продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, объем товарооборота, продовольственная безопасность.

Abstract. This article analyzes the challenges influencing the development of trade and economic relations between Uzbekistan and Kyrgyzstan. It examines the state of foreign trade between the two countries during the period from 2015 to 2023, based on statistical data. Particular attention is given to the volumes of exports and imports, especially the factors contributing to the growth of trade in food and agricultural products. In conclusion, the article offers recommendations for enhancing trade and economic cooperation between Uzbekistan and Kyrgyzstan, which in turn contributes to food security and the sustainable development of the national economy.

Keywords: *Export, import, food products, agricultural products, trade volume, food security.*

KIRISH

Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida shakllanib borayotgan savdo-iqtisodiy hamkorlik mintaqadagi barqaror taraqqiyot va o‘zaro ishonchning mustahkamlanishida asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar so‘nggi yillarida jadval jadal sur‘atlarda rivojlanib, turli yo‘nalishlarda samarali natijalarga erishilmoqda. Bu esa ikki tomonlama manfaatlarini hisobga olgan holda, o‘zaro aloqalarning yangi bosqichga ko‘tarilayotganidan dalolat beradi.

Jumladan, 2022 yil yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 32,1% ga oshib, 1260,0 million AQSh dollarini tashkil etdi. Eksport hajmi 23,6% ga ko‘payib, 979,3 million dollarga yetgan bo‘lsa, import 73,7% ga oshib, 280,7 million dollarni tashkil etdi. Savdo balansi ijobiy bo‘lib, 698,6 million dollarni tashkil qildi.

Maqsadi.

Ushbu maqola O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga tasir ko‘rsatadigan muammolarni tahlil qilishga qaratilgan. Biz ikki davlat o‘rtasidagi eksport va import hajmini va ayniqsa, oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport va import hajmining bugungi holatini ko‘rib chiqamiz, mavjud to‘siqlarni aniqlaymiz va ularni bartaraf etishga qaratilgan yechimlarni izlaymiz. Natijada eksport va import hajmining ortishi O‘zbekiston va Qirg‘iziston mamlakatlari iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga va oziq-ovqat xavfsizligining ta‘minlanishiga qanday hissa qo‘shishini ko‘rsatishga umid qilamiz.

Metadologiyasi.

Ma‘lumotlarni tahlil qilish: O‘zbekiston va Qirg‘iziston tashqi savdosining 2015-2023-yillar oralig‘idagi holat bo‘yicha statistik ma‘lumotlarni to‘plash, ikki davlat orasidagi eksport va import hajmi, ayniqsa, oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport va import hajmini aniqlash. Ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlashiga va savdo hajmining oshishiga ta‘sir qiladigan omillarni o‘rganish.

Natijalari:

1-jadval.

Qirg‘izistonning O‘zbekiston eksport va importidagi hajmi ulushi yillar kesimida.

(Muallif tomonidan ishlanma)

Yillar	Qirg‘izistonning O‘zbekiston eksportidagi hajmi (1000\$)	Qirg‘izistonning O‘zbekiston eksport hajmidagi ulushi (%)	Qirg‘izistonning O‘zbekiston importidagi hajmi (1000\$)	Qirg‘izistonning O‘zbekiston import hajmidagi ulushi (%)
2015	99949,6	0,8	36092,4	0,3
2016	121450,9	1,0	45990,9	0,4
2017	178256,9	1,4	75402,2	0,5
2018	269735,8	1,9	133122,7	0,7
2019	669643,1	3,8	150683,5	0,6
2020	760459,1	5,0	146697,5	0,7
2021	792044,4	4,8	161593,4	0,6
2022	982539,4	5	280729,5	0,9

2023	634436,7	2,6	333827,5	0,9
------	----------	-----	----------	-----

Qirg‘izistonning O‘zbekiston eksportdagi hajmi 2015-yildan 2022-yilgacha barqaror o‘sganini ko‘rishimiz mumkin yuqoridagi jadvalda. Lekin 2023-yilga kelib keskin tushishni namoyon qildi. Bunday keskin tushishga bir nechta omillar sabab bo‘lgan, bulardan biri Rossiyaning Ukarainaga hujum natijasida O‘zbekiston bozoridagi mahsulotlarning narxi ko‘tarilishiga olib keldi, bu esa o‘z navbatida inflyatsiya darajasini 12,3% ga oshirdi. Inflyatsiya darajasining ko‘tarilishi esa logistika xizmatlarining narxini oshirdi, natijada esa bu eksport hajmining tushushiga olib keldi. Qirg‘izistonning O‘zbekiston eksport hajmidagi ulushi 2023-yilda 2,6% ga tushib ketishiga yuqorida aytib o‘tilgan omildan boshqa yana bir omil sabab bo‘lgan, bu O‘zbekiston Respublikasi eksport bozorining diversifikatsiyasidir ya’ni O‘zbekiston o‘zining eksport salohiyatini oshirgan. Qirg‘izistonning O‘zbekiston importidagi hajmi 2015-yilga nisbatan 2023-yilda sal kam 10 barobarini tashkil etgan. Eng keskin o‘shish 2022-yil kuzatilgan. bo‘lib 2021-yilga nisbatan 73,7 foizga o‘sgan. Import hajmidagi ulushiga keladigan bo‘lsak, hajmining barqaror o‘shib borishiga qaramay oxirgi ikki yilda ulush o‘zgarmay qolgan. Bunga sabab O‘zbekiston import hajmining oshganligi.

O‘zbekistonning Qirg‘izistonga eksport qilgan oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmining 2017 va 2018-yillari keskin ko‘tarilishiga bir nechta sabablar bor. Shulardan biri, Qirg‘iziston 2015-yilda Eurasian Economic Union (EAEU) ga qo‘shilgandan so‘ng o‘ziga xos tarif to‘siqlari yo‘q qilinib, milliy boj tariflari uyg‘unlashtirildi. Bu esa 2017-2018-yillarda O‘zbekistondan kirib kelayotgan oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga soliq yukini sezilarli kamaytirdi. Keskin o‘shishga yana bir sabablardan biri bu 2018-yilda ikki mamlakat bojxona postlarida elektron deklaratsiya va oldin ro‘yxatga olish tizimlari joriy etildi. Bunday oldindan ro‘yhatdan o‘tish tizimlari EAEU ning talablaridan biri hisoblanadi ya’ni EAEU ga a‘zo davlatlarga tovar olib kirish uchun ishlab chiqaruvchilar oldindan ro‘yhatga o‘tishi kerak.

1-grafik. O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari export va import hajmi (Muallif tomonidan ishlanma)

O‘zbekistonning Qirg‘izistondan import qilgan oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 2015-yildan 2019-yilgacha barqaror o‘shishni ko‘rsatgan lekin eng asosiy

keskin o‘shishni 2022-yilda sodir bo‘ldi. 2022-yil 2021-yilga nisbatan sal kam 75 million oshdi. Bunday o‘shishga asosiy sabablar bular: O‘zbekistondagi iqlim sharoitining o‘zgarishi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining hosildorligining tushishiga olib keldi va natijada O‘zbekistonda oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga defitsit yuzaga keldi. Qirg‘iziston bozori esa teskati holatni namoyon qilayotgan edi ya‘ni ularda qishloq xo‘jaligida hosildarlik yuqori va mahsulot narxlari ishlab chiqarish tannarxidan arzon edi.

XULOSA

Maqolada O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarning 2015–2023-yillardagi dinamikasi, ayniqsa oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bo‘yicha o‘shish omillari tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko‘ra, ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmi 2022-yilgacha barqaror o‘shish sur‘atlarini saqlab, eksportni diversifikatsiya qilish va bojxona tizimini modernizatsiya qilish orqali sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Biroq, 2023-yilda global inflyatsiya va logistika xarajatlarining ko‘tarilishi savdo ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Shu bilan birga, Qirg‘iziston bozoriga kirishda EAEU doirasida tarif to‘siqlarining soddalashtirilgani va raqamli deklaratsiya tizimining joriy etilishi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksporti hajmini oshirishga xizmat qildi.

Tahlil davomida aniqlangan asosiy to‘siqlar sifatida inflyatsiya darajasining yuqoriligi, bojxona protseduralaridagi murakkabliklar hamda eksportchilar va importchilarning ilg‘or texnologiyalar yetishmasligi ko‘rsatildi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun bojxona rasmiylashtiruv jarayonlarini yanada elektronlashtirish, yer egalariga yuqori samarali agrar texnikalarni sotib olishda subsidiya va kredit imtiyozlari yaratish, hamda eksport qilinadigan mahsulotlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish tavsiya etildi.

Natijada, O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida bojxona imtiyozlarini universal qilish, qishloq xo‘jaligida investitsiya muhiti va infratuzilmani yaxshilash bo‘yicha kompleks choralar amalga oshirilishi lozim. Ushbu chora-tadbirlar ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichga ko‘tarilishiga hamda mamlakatlarning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishga hissa qo‘shadi.

REFERENCES

1. M. X. Voxidova, “O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlar: rivojlanish dinamikasi va istiqbollari”, *Innovations in Science and Technologies*, №1(2025): 62-71.
2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi
3. World Bank Document
4. <https://www.fao.org/faostat>.
5. <https://stat.uz/images/uploads/docs/pressreliztashqisavdo202212ru.pdf>
6. <https://carececo.org/main/news/ekspertnoe-mnenie-selskoe-khozyaystvo-kyrgyzstana-ot-zakonodatelnykh-osnov-i-reform-k-makroekonomich/>